

USING GAMING TECHNOLOGIES IN EDUCATION CLASSES IN PRIMARY SCHOOL

Inoyatova Zulfiya Khamdamovna

Associate Professor of the Department of "Primary Education Pedagogy" of the National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami

Usmonova Sabrina Azimjon kizi

4th year student of the Primary Education Department of the National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19091769>

Abstract: We are talking about studying and improving the features and methods of properly organizing a team of junior schoolchildren, the stages of team formation, and the correct approach to the class team as a class teacher and teacher.

Key words: team, education, personality, teacher, training, project assignment, pedagogical situations, knowledge, interaction, science, creativity, teacher activity, creativity, mental refreshment.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ВОСПИТАНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Иноятова Зульфия Хамдамовна

доцент кафедры «Педагогика начального образования» Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами.

Усмонова Сабрина Азимжон кизи

студентка 4-го курса по направлению «Начальное образование» Национального педагогического университета Узбекистана имени Низами.

Аннотация. В статье рассматривается использование игровых технологий в воспитательном процессе начальной школы. Анализируется роль игры как эффективного педагогического средства формирования нравственных качеств, познавательной активности и коммуникативных навыков младших школьников. Рассматриваются основные виды педагогических игр и педагогические условия их применения на уроках воспитания.

Ключевые слова: игровые технологии, начальная школа, воспитание, педагогические технологии, младшие школьники, игровая деятельность.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TARBIYA DARSLARIDA O'YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Inoyatova Zulfiya Xamdamovna

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetining "Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi" kafedrasi dotsenti.

Usmonova Sabrina Azimjon qizi

Nizomiy nomidagi O'zbekiston Milliy pedagogika universitetining boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang'ich maktab ta'lim jarayonida o'yin texnologiyalaridan foydalanishni o'rganadi. Unda o'yinning boshlang'ich maktab o'quvchilarida axloqiy fazilatlar, kognitiv faollik va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun samarali pedagogik vosita sifatidagi roli tahlil qilinadi. Maqolada shuningdek, pedagogik

o'yinlarning asosiy turlari va ulardan ta'lim darslarida foydalanishning pedagogik shartlari ham ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'yin texnologiyalari, boshlang'ich maktab, ta'lim, pedagogik texnologiyalar, boshlang'ich maktab o'quvchilari, o'yin faoliyati.

Современная система образования ориентирована на развитие личности ребёнка, формирование его нравственных ценностей, коммуникативных навыков и социальной активности. В связи с этим особое значение приобретают педагогические технологии, которые делают процесс воспитания более эффективным и интересным для учащихся. Одной из таких технологий являются игровые технологии.

Младший школьный возраст характеризуется высокой потребностью в игровой деятельности. Именно игра выступает естественной формой активности ребёнка и способствует более успешному усвоению знаний и социальных норм. По мнению исследователей, игра является важным средством психического и социального развития ребёнка, так как в процессе игровой деятельности формируются воображение, мышление и коммуникативные навыки [15].

Использование игровых технологий на уроках воспитания позволяет повысить мотивацию учащихся, активизировать их деятельность и сформировать нравственные качества личности [4].

Игровые технологии представляют собой систему методов и приёмов организации учебно-воспитательного процесса в форме различных педагогических игр, направленных на достижение образовательных целей. Такие технологии отличаются наличием чётко поставленной учебной задачи и педагогического результата [5].

В психолого-педагогической науке игра рассматривается как ведущий вид деятельности ребёнка. Л.С.Выготский отмечал, что игра способствует развитию мышления, воображения и формированию социальных отношений у детей [10].

Игровая деятельность способствует:

- развитию познавательного интереса;
- формированию коммуникативных навыков;
- развитию творческого мышления;
- формированию нравственных качеств личности;
- развитию самостоятельности учащихся [11].

Виды игровых технологий на уроках воспитания

В педагогической практике начальной школы используются различные виды игр.

1. Дидактические игры. Дидактические игры направлены на усвоение знаний, развитие мышления, внимания и памяти. Они помогают сделать учебный материал более доступным и интересным для детей [12].

Примеры:

- «Закончи пословицу»
- «Найди правильный поступок»
- «Добро и зло»

2. Ролевые игры

Рольевые игры предполагают моделирование различных жизненных ситуаций. В процессе игры дети примеряют на себя разные социальные роли и учатся правильно взаимодействовать друг с другом [13].

Например:

- «Помоги другу»
- «Вежливый ученик»
- «Мы в гостях»

3. *Сюжетно-ролевые игры.* Сюжетные игры основаны на определённой ситуации или истории. Они способствуют развитию воображения и творческих способностей учащихся [14].

Например:

- «Путешествие в страну добрых дел»
- «Школа вежливости»

4. *Командные и групповые игры.* Групповые игры способствуют развитию сотрудничества между учащимися. Они формируют умение работать в команде, уважать мнение других и принимать коллективные решения [15].

Например:

- «Собери правила дружбы»
- «Кто быстрее решит ситуацию».

Для успешного использования игровых технологий на уроках воспитания необходимо соблюдать ряд условий:

1. Соответствие игры возрастным особенностям учащихся.
2. Чёткое определение педагогической цели игры.
3. Связь игры с содержанием урока воспитания.
4. Активное участие всех учащихся.
5. Подведение итогов игры и обсуждение результатов [6].

Игровая деятельность должна быть не только интересной, но и педагогически направленной, чтобы способствовать формированию нравственных ценностей и социального опыта учащихся [7].

Использование игровых технологий на уроках воспитания имеет ряд преимуществ:

- повышает интерес учащихся к занятиям;
- способствует активному участию детей в воспитательном процессе;
- развивает коммуникативные и социальные навыки;
- формирует нравственные ценности и моральные нормы;
- способствует развитию самостоятельности и ответственности [8].

Исследования показывают, что игра является эффективным инструментом развития личности младшего школьника и способствует более успешному усвоению социальных норм и правил поведения.

Таким образом, игровые технологии позволяют сделать воспитательный процесс более динамичным, интересным и результативным [9].

Игровые технологии являются важным элементом современного воспитательного процесса в начальной школе. Они способствуют развитию познавательной активности, формированию нравственных ценностей и коммуникативных навыков учащихся.

Использование игровых методов на уроках воспитания делает образовательный процесс более интересным и эффективным, помогает создать благоприятную атмосферу в классе и способствует развитию личности ребёнка.

Таким образом, внедрение игровых технологий в воспитательную деятельность начальной школы является важным условием формирования гармонично развитой личности младшего школьника.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Выготский Л.С. Игра и её роль в психическом развитии ребёнка. - М.: Педагогика, 1984.
2. Газман О.С. В школу — с игрой. - М.: Просвещение, 1991.
3. Inoyatova Z.X., Po'Latova G.N., & Khojimurodova D. (2022). Forming a scientific worldview in students during the educational process. *Science and Education*, 3(12), 795-800.
4. Inoyatova Z., Karamatova D., Baltamuratova A., & Aralova D. (2022). Pedagogical conditions for the development of methodological training of future primary class teachers. *Ann. For. Res*, 65(1), 2291-2296.
5. Akhmedova, M., Inoyatova, Z., Ergasheva, G., Aripova, G., & Kayumova, S. (2020). Primary classes based on media technologies represent an international rating system for teacher control. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(4), 3872-3885.
6. Inoyatova Z. (2024). The Mechanism Of Improving The System Of Methodological Preparation In Teaching The Subject Of Upbringing In Future Teachers Of Primary Education // *Science and innovation*, 3(B11), 162-165.
7. Inoyatova Z. (2023). Technology for improving the methodological preparation of future primary class teachers for teaching sciences // *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 2(19), 75-77.
8. Иноятова З.Х. (2021). Интегрированный урок «воспитание» совместно с литературным чтением и изобразительному искусству в 3 классе / In *Наука, Образование, Инновации: Актуальные Вопросы И Современные Аспекты* (pp. 232-236).
9. Inoyatova Z.X., & Mansurova M.J. (2025). Education Of Gifted Students In Primary Grades- As A Pedagogical Problem // *Scientific Approach To The Modern Education System*, 3(33), 80-83.
10. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Формирование мобильности личности как педагогическая проблема // *Scientific Progress. Volume 3 | ISSUE 3 | 2022 ISSN: 2181-1601. Uzbekistan* www.scientificprogress.uz Pages 384-390. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%200065.%20384-390.pdf>
11. Салаева М.С., Бекназарова Х.Х. Бошланғич таълим ўқувчиларини ижтимоий мобиллигини ривожлантириш // *Eurasian Journal Of Social Sciences, Philosophy And Culture Innovative Academy Research Support Center UIF = 8.2 | SJIF = 6.051 Volume 2 Issue 4, April 2022.* - Pages 136-139. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6511330>
12. Салаева М.С., Джумабаева М.Б. Педагогнинг кичик мактаб ёшидаги болаларни ижтимоий мобиллигини оширишга таъсири // *Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal.* Impact Factor: 8.2 SJIF: 5.426 - Б. 59-62. Retrieved from <http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/view/1552>
13. Salaeva M.S., Luxmanovna N.M. Kichik maktab yoshdagi o'quvchilarni ijtimoiy faolligini rivojlantirish // *Scientific Progress. Volume 3 | ISSUE 3 | March, 2022. ISSN: 2181-1601. Uzbekistan* www.scientificprogress.uz Pages 380-383. <http://www.scientificprogress.uz/storage/app/media/3-3.%200064.%20380-383.pdf>

14. Салаева М.С., Ким Х.В. Формирование положительной мотивации у младших школьников к учебной деятельности// *World of Scientific news in Science International Journal*. 2024 Vol. 2 №. 4. – Pp. 147-153.
<https://worldofresearch.ru/index.php/wsjs/article/view/439>
15. Salayeva M.S., Koshnazarova M.A. Shaxs mobilligini shakllantirish pedagogik muammo sifatida // *Journal of science-innovative research in Uzbekistan” jurnali*. Volume 2, ISSUE 1, ResearchBib Impact Factor: 8.654/2023 ISSN 2992-8869. 2024. January. -Pp. 16-25.
16. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. - М.: Народное образование, 1998.
17. Шмаков С.А. Игры учащихся — феномен культуры. - М.: Новая школа, 1994.
18. Эльконин Д.Б. Психология игры. - М.: Академия, 1999.